

Особенности эмоционального выгорания педагогов разных образовательных организаций с учетом возраста и стажа работы

И. В. ВОРОБЬЕВА, А. И. МАТВЕЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Исследование эмоционального выгорания педагогов имеет важное значение для улучшения образовательной среды, повышения качества образования и сохранения здоровья самих педагогов. Несмотря на то, что феномен эмоционального выгорания активно изучается специалистами в отношении различных профессиональных групп, данные о специфике указанного синдрома у педагогов являются фрагментарными и часто противоречивыми, в особенности в отношении таких факторов как возраст, стаж и уровень образовательной организации (место работы).

Цель статьи – определение специфики сформированности эмоционального выгорания у педагогов образовательных организаций разного уровня с учетом их возраста и педагогического стажа.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 1054 педагогов, средний возраст – 45 лет), средний стаж педагогической деятельности – 20 лет. Для выявления уровня эмоционального выгорания и степени выраженности отдельных его симптомов была использована «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, результаты обрабатывались методами математико-статистического анализа (однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ).

Результаты исследования. В результате было выявлено, что синдром эмоционального выгорания является распространённым явлением среди педагогов, однако его проявления могут различаться в зависимости от уровня образования: дошкольных учреждений, школ и профессиональных образовательных организаций. Наиболее подвержены этому синдрому учителя школ, которые набирают высокие баллы по общему показателю ($X_{ср}=133,2$) и уровню сформированности фаз и симптомов эмоционального выгорания. Самый низкий уровень эмоционального выгорания был выявлен у педагогов профессионального образования ($X_{ср}=109,8$). Закономерности проявления эмоционального выгорания у педагогов с разным стажем и возрастом зависят от уровня образования. У педагогов дошкольных образовательных организаций выраженность симптомов усиливается с возрастом – самые низкие показатели выраженности симптомов наблюдаются у преподавателей с профессиональным стажем до 3 лет, затем показатели растут с увеличением стажа, а максимальные средние значения по симптомам принадлежат педагогом со стажем 10-20 лет и более. Это объясняется специфической эмоциональной нагрузкой, которая возрастает с годами. У учителей школ показатели возрастают на этапе первичной профессионализации (стаж от 3 до 10 лет), что связано с ощущением рутины, высокой эмоциональной нагрузкой и отсутствием сформированных профессиональных навыков, а с увеличением стажа и возраста у учителей школ синдром эмоционального выгорания становится менее выраженным.

Заключение. Описанные особенности эмоционального выгорания требуют дальнейшего изучения, однако они могут быть использованы для разработки мер по предупреждению этого состояния среди педагогических работников. Эти меры могут быть полезны как для администрации образовательных организаций, так и для системы образования в целом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

эмоциональное выгорание, педагоги дошкольного образования, педагоги среднего общего образования, педагоги профессионального образования, специфика синдрома эмоционального выгорания

Для цитирования: Воробьева И. В., Матвеева А. И. Особенности эмоционального выгорания педагогов разных образовательных организаций с учетом возраста и стажа работы // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 659–671. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.42>

Поступила: 23.11.2024 | Одобрена: 08.01.2024 | Опубликована: 30.04.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features of emotional burnout of teachers of different educational organisations with regard to their age and length of service

I. V. VOROBYEVA, A. I. MATVEEVA

ABSTRACT

Introduction. Exploring teachers' emotional burnout is important for improving the educational environment, perfecting the quality of education and preserving the health of teachers themselves. Although the emotional burnout phenomenon is actively explored by specialists with respect to various professional groups, the data on the specifics of this syndrome in teachers are fragmentary and often contradictory, especially with regard to such factors as age, length of service and level of educational organisation (place of work).

The article aims to determine the specifics and extent of emotional burnout in teachers of different-level educational organisations with regard to their age and teaching experience.

Materials and methods. The study involved 1,054 teachers with the average age of 45 years old and the average experience of pedagogical activity being 20 years. To assess the level of emotional burnout and the extent of severity of its inherent symptoms, "Diagnosis of the level of emotional burnout" by V.V. Boyko was used; the results were processed by the methods of mathematical and statistical analysis (single-factor analysis of variance, correlation analysis).

Results. It was revealed that emotional burnout syndrome is a common phenomenon among teachers, but its manifestations may differ depending on the level of the educational environment – preschool institutions, schools and vocational educational organisations. School teachers are most susceptible to this syndrome, scoring high on the general index ($X_{av}=133.2$) and in terms of the level of formation of emotional burnout phases and symptoms. The lowest level of emotional burnout was found in vocational education teachers ($X_{av}=109.8$). The specific features of emotional burnout in teachers of different ages having different professional experience depend on the level of their education. The gravity of relevant symptoms in teachers of preschool educational organisations increases with age – the lowest indicators of manifestation of such symptoms are observed in teachers with professional experience of up to 3 years, after which the indicators grow with the extended experience; the mean maximum values are recorded in teachers with the experience of 10-20 years and more. This is explained by the specific emotional load which is increasingly pressing with years. School teachers show increased indicators at the stage of early professionalisation (work experience from 3 to 10 years), which is associated with the feeling of routine, high emotional load and lack of mature professional skills; further, the emotional burnout syndrome becomes less pronounced with the school teachers' growing length of service and ageing.

Conclusion. The described features of emotional burnout require further study; however, they can be used to develop due measures to prevent this condition among teaching staff. These measures can be useful both for managers of educational organisations and the education system as a whole.

KEYWORDS

emotional burnout, preschool teachers, secondary general education teachers, vocational education teachers, specificity of emotional burnout syndrome

For Citation: Vorobyeva, I. V., & Matveeva, A. I. (2025). Features of emotional burnout of teachers of different educational organisations with regard to their age and length of service. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (2), 659–671. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.42>

Received: 23 November 2024 | Approved: 08 January 2025 | Published: 30 April 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные изменения, их стремительность и сложно предсказуемость, а также увеличивающиеся требования к человеку во всех профессиональных областях формируют новую реальность и усложняют условия его функционирования. Например, в рамках Всемирного доклада об учителях, ЮНЕСКО объявил об острой нехватке педагогов по всему миру, отметив среди причин – непривлекательность профессии учителя, обусловленную в первую очередь уровнем стресса, сопровождающего профессиональную деятельность [1]. Одной из наиболее уязвимых сфер личности является ее эмоциональная сфера, поскольку именно эмоции и переживания, а также последующее отношение человека к чему-либо и/или кому-либо выступают первичной реакцией на воздействие негативных факторов окружающей среды. Зачастую их систематическое и длительное влияние провоцирует стресс, а он в свою очередь становится предиктором эмоционального выгорания личности, который С. Maslach определяет, как длительную реакцию на хронические профессиональные межличностные стрессоры и проявляющуюся в эмоциональном истощении, появлении у человека цинизма и отстраненности от работы, а также в ощущении собственной неэффективности и отсутствии стремления к профессиональным достижениям [2].

В связи с этим, феномен эмоционального выгорания, описанный учеными во второй половине XX века, в настоящее время активно изучается специалистами в отношении самых разных профессиональных групп. В фокусе внимания как правило находятся такие профессии, в которых содержание деятельности и ее результат непосредственно взаимосвязаны со взаимодействием с другими людьми – медицинские работники, педагоги, управленцы. Так, например, многочисленные исследования эмоционального выгорания у врачей и среднего медицинского персонала в Малайзии [3], Китае [4], Ирландии [5] и других странах показали, что оно крайне негативно воздействует на самые разные аспекты профессиональной деятельности. А. Hodkinson и коллеги на основании результатов мета-анализа, в котором участвовали данные 239 246 респондентов, относящихся к категории медицинских работников, обнаружили, что выгорание приводит к сомнениям в правильности выбора своей профессии, формирует устойчивое намерение сменить работу, снижает ее продуктивность, ухудшает карьерный рост и удваивает количество инцидентов, связанных с безопасностью пациентов [6].

По данным, как российских [7], так и зарубежных исследований [8], не менее распространено эмоциональное выгорание среди работников системы образования. Последствия данной профессиональной деформации педагогов также затрагивают многие важнейшие аспекты их профессиональной деятельности. По мнению М.А. Писаревской в педагогической деятельности такой учитель может отличаться эмоциональной нестабильностью или несдержанностью, будет склонен к крайним негативным и не всегда адекватным эмоциональным реакциям, «экономии положительных эмоций», он вероятно утратил интерес к своей работе и не стремиться к установлению доверительных взаимоотношений с обучающимися [9]. Кроме того, зачастую эмоциональное выгорание работников системы образования, провоцирующееся хроническим стрессом, приводит к более серьезным психоэмоциональным нарушениям, среди которых доминируют тревожные расстройства и депрессия [10].

Таким образом, изучение эмоционального выгорания педагогов, его проявлений и поведенческих маркеров, механизмов возникновения и факторов, обуславливающих активизацию этого синдрома, становятся ключевой задачей не только для расширения научных представлений, но и для определения направлений по разработке мер для его предупреждения и минимизации. При этом, одним из ключевых вопросов остается вопрос определения той группы педагогов (как по объективным признакам, так и по субъективным характеристикам), которая наиболее подвержена риску возникновения эмоционального выгорания и появлению его симптомов в профессиональной деятельности.

Безусловно, одними из основных объективных признаков, являются место работы педагога (уровень образовательной организации, определяющий категорию обучающихся), а также его возраст и стаж педагога, поскольку именно эти категории позволяют достаточно быстро дифференцировать педагогов и оказывать им адресную психологическую помощь.

В исследовании Е.А. Кругловой и Н.В. Попель при сравнении педагогов общеобразовательных школ, спецшкол-интернатов для детей с отклонениями в развитии, работников дошкольных учреждений и организаций дополнительного образования, а также руководителей данных образовательных организаций было обнаружено, что наибольшие показатели по уровню эмоционального выгорания демонстрируют педагоги общеобразовательных учреждений – учителя школ. При этом, было установлено, что устойчивость этих симптомов у них увеличивается со стажем педагогической деятельности [11]. Соответственно, более возрастные учителя отличаются выраженными поведенческими признаками эмоционального выгорания, для них характерны деструктивные психоэмоциональные проявления, изменения мотивационной сферы, а также самоотношения и системы межличностных коммуникаций. Подобная закономерность повышения риска эмоционального выгорания у более опытных педагогов школ была выявлена А.С. Винокуровой и коллегами, которые помимо самооценочного психодиагностического инструментария анализировали результаты общеклинических медицинских исследований респондентов. Сопоставление данных позволило констатировать, что напряженность фаз эмоционального выгорания (использовалась методика В.В. Бойко) возрастает в группах педагогов с большим стажем – первичная фаза напряжения характерна для педагогов со стажем педагогической деятельности до 15 лет, фаза резистентности – для педагогов со стажем от 15 до 25 лет и фаза истощения выражена в группе учителей со стажем свыше 25 лет. При этом аналогичным образом распределяется представленность клинической симптоматики – со стажем увеличиваются риски терапевтической, эндокринологической патологии и заболевания нервной системы, а для педагогов с большим стажем характерно распространение тревожной и депрессивной симптоматики [12].

Более противоречивые данные были получены Н.Г. Жарких и С.С. Костыря при сравнении двух достаточно контрастных по стажу групп педагогов – со стажем от 1 до 3-х лет и 20-25 лет. Так, было обнаружено, что эти группы практически не имеют статистически достоверных различий и обе отличаются выраженными признаками всех фаз эмоционального выгорания (по методике В.В. Бойко). Единственным отличием стало более характерное для опытных педагогов эмоциональное истощение, диагностируемое по методике К. Маслач и С. Джексона в адаптации Н.Е. Водопьяновой [13].

Зарубежные специалисты также задаются вопросами обнаружения специфики эмоционального выгорания у педагогов с разным стажем и работающих с разными группами обучающихся. Так, А. Carroll с коллегами, исследуя учителей Австралии, обнаружили, что более высокий уровень эмоционального выгорания характерен для тех педагогов, которые работают в начальной школе [14]. В работах А. Atashpanjeh и др. было показано отсутствие статистически достоверной взаимосвязи эмоционального выгорания с возрастом и стажем у учителей Ирана [15]. Данные, полученные группой ученых и опубликованные В.С. Baizhumanova наоборот указывают на то, что с увеличением стажа и возраста у педагогов возрастают риски деструктивных моделей поведения, обусловленных эмоциональным выгоранием [16]. А в многочисленных исследованиях медицинского персонала, обнаруживается устойчивая закономерность по выявлению признаков эмоционального выгорания у более молодых специалистов [17].

Таким образом, можно констатировать, что с одной стороны проблема определения характера влияния места работы, возраста и стажа педагогической деятельности на формирование эмоционального выгорания специалиста действительно актуальна, поскольку позволяет конкретизировать группу риска и как следствие определить ключевые меры по закреплению и сохранению педагогов в профессии. С другой – данные, представленные в современной российской и зарубежной литературе, отличаются некоторой фрагментарностью и зачастую противоречат друг другу, что обуславливает необходимость их систематического уточнения.

Соответственно, целью настоящей работы выступило определение специфики сформированности эмоционального выгорания у педагогов образовательных организаций разного уровня с учетом их возраста и педагогического стажа. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие исследовательские вопросы:

1. Какова представленность синдрома эмоционального выгорания у педагогов, работающих в образовательных организациях разного уровня – дошкольное, общее среднее и профессиональное образование?
2. Существует ли закономерность в выраженности эмоционального выгорания у педагогов с разным возрастом/стажем, работающих в разных образовательных организациях?

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было организовано в марте-июне 2024 года. В нем приняли участие 1054 педагогов, средний возраст – 45,36 года ($\sigma=12,53$), средний стаж педагогической деятельности – 20,13 лет ($\sigma=13,37$). Педагоги осуществляют свою профессиональную деятельность в образовательных организациях общего образования (школы), среднего специального (колледжи) и высшего профессионального образования (вузы), а также проживают в более чем 20 субъектах Российской Федерации (Пермский край, Республика Татарстан, Самарская область, Чеченская Республика, Республика Крым, Новгородская область, Запорожская область и др.).

Для выявления уровня эмоционального выгорания и степени выраженности отдельных его симптомов была использована стандартизированная методика – «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко [18]. Целью данной методики является диагностика механизма психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. В.В. Бойко выделяет три фазы формирования стресса:

1. Напряжение – характеризуется ощущением эмоционального истощения, усталости, вызванной собственной профессиональной деятельностью.
2. Резистенция – характеризуется избыточным эмоциональным истощением, которое провоцирует возникновение и развитие различных защитных реакций, которые делают человека эмоционально закрытым, отстраненным безразличным.
3. Истощение – характеризуется психофизиологическим переутомлением, опустошенностью, нивелированием собственных профессиональных достижений. В результате обработки полученных данных определяется уровень сформированности каждого из 12 симптомов эмоционального выгорания, сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз формирования выгорания и находится итоговый – интегральный показатель эмоционального выгорания.

Полученные данные обрабатывались методами математико-статистического анализа (однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе исследования была изучена представленность синдрома эмоционального выгорания у педагогов, работающих в образовательных организациях разного уровня. Для этого 3 группы педагогов (педагоги дошкольного, общего среднего и профессионального образования) были сопоставлены в рамках однофакторного дисперсионного анализа для поиска статистически-подтвержденных различий по отдельным симптомам эмоционального выгорания, показателям сформированности фаз синдрома и общему интегративному показателю. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1

Различия в проявлениях эмоционального выгорания у педагогов разного уровня образования (однофакторный дисперсионный анализ)

Параметры	F	Значимость	Среднее значение		
			Дошкольное образование	Среднее образование	Профессиональное образование
Переживание психотравмирующих обстоятельств	7,898	0,000	10,6238	12,9624	9,6742
Неудовлетворенность собой	4,246	0,005	6,5047	7,4217	6,0899
Тревога и депрессия	3,844	0,009	8,0690	9,7766	7,7416
Расширение сферы экономии эмоций	3,548	0,014	12,5172	13,9311	11,6461

Редукция профессиональных обязанностей	8,893	0,000	14,3292	15,9896	12,5112
Эмоциональный дефицит	2,804	0,039	10,3260	10,3570	8,6742
Эмоциональная отстраненность	3,839	0,009	10,7649	9,2463	9,0225
Личностная отстраненность (деперсонализация)	4,428	0,004	8,5925	9,2923	6,5000
Психосоматические и психовегетативные нарушения	8,144	0,000	9,8871	11,5658	8,1292
Фаза «НАПРЯЖЕНИЕ»	5,284	0,001	31,1724	35,6806	27,6124
Фаза «РЕЗИСТЕНЦИЯ»	5,060	0,002	53,7492	57,0104	49,9045
Фаза «ИСТОЩЕНИЕ»	4,872	0,002	39,5705	40,4614	32,3258
Итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания»	5,834	0,001	124,4922	133,1524	109,8427

В результате анализа были обнаружены различия в как в общем уровне эмоционального выгорания, так и по показателям сформированности всех трех его фаз. Самый высокий уровень эмоционального выгорания был выявлен у педагогов среднего общего образования ($X_{ср}=133,2$), а самый низкий у педагогов профессионального образования ($X_{ср}=109,8$). Эти данные подтверждаются и показателями сформированности отдельных фаз эмоционального выгорания – у педагогов школ самые высокие значения показателей по всем фазам, далее – педагоги дошкольного образования и самые низкие показатели – у педагогов профессионального образования.

Если учитывать самые выраженные симптомы в каждой из трех групп, то можно сопоставить полученные профили эмоционального выгорания у педагогов разных уровней образования. Так у педагогов дошкольного образования эмоциональное выгорание проявляется в первую очередь редукцией профессиональных обязанностей ($X_{ср}=14,3$), затем – расширением сферы экономии эмоций ($X_{ср}=12,5$) и эмоционально-нравственной дезориентацией ($X_{ср}=11,8$).

У педагогов школ подавляющее большинство симптомов проявлены сильнее, чем у остальных (10 из 12), но профиль выраженности синдрома эмоционального выгорания у педагогов среднего общего образования похож на профиль педагогов дошкольного образования, за исключением нескольких нюансов. У учителей школ в первую очередь также наблюдается редукция профессиональных обязанностей, но на более высоком уровне ($X_{ср}=16$), далее – также расширение сферы экономии эмоций ($X_{ср}=13,9$) и третьим по выраженности симптомом является переживание психотравмирующих обстоятельств ($X_{ср}=13$). Это говорит о том, что человек воспринимает условия работы и профессиональные межличностные отношения как психотравмирующие.

Преподаватели вузов и колледжей по наибольшей представленности симптомов, в целом, повторяют профиль эмоционального выгорания педагогов дошкольного образования, но с меньшими значениями показателей: редукция профессиональных обязанностей ($X_{ср}=12,5$), затем – расширением сферы экономии эмоций ($X_{ср}=11,6$) и эмоционально-нравственной дезориентацией ($X_{ср}=11,3$). Это касается и всех остальных 9 симптомов – по каждому из них средние показатели у педагогов профессионального образования ниже, чем у их коллег других уровней образования.

Для определения закономерности в выражении эмоционального выгорания у педагогов с разным возрастом и стажем в первую очередь был проведен корреляционный анализ (критерий Пирсона) взаимосвязи показателей отдельных симптомов от возраста и профессионального стажа для каждой группы педагогов. Было установлено, что у педагогов дошкольного образования отсутствуют показатели с высокосignификантными коэффициентами корреляции. У педагогов профессионального образования только один симптом показал высокосignификантную обратную зависимость от стажа работы – эмоциональная отстраненность ($-0,207$). Это может говорить о нелинейном характере взаимосвязи, либо о ее отсутствии у педагогов данных уровней образования. Однако, у педагогов общего среднего образования был обнаружен ряд взаимосвязей симптомов выгорания с возрастом: «загнанность в клетку» ($-0,231$), тревога и депрессия ($-0,233$), рас-

ширение сферы экономики эмоций (-0,142), эмоциональный дефицит (-0,153), эмоциональная отстраненность (-0,165) и личностная отстраненность (-0,220). Эти же симптомы находятся в зависимости и от стажа профессиональной деятельности. Являясь интегративным показателем, общий уровень эмоционального выгорания педагогов общего среднего образования находится в обратной зависимости и от возраста (-0,168), и от стажа (-0,114).

На следующем этапе исследования было необходимо уточнить характер взаимосвязи проявлений эмоционального выгорания от профессионального стажа. Для этого все педагоги были разделены на стажевые группы, основываясь на концепции кризисов профессионального развития Э.Ф. Зеера [19], согласно которой были выделены четыре группы педагогических работников: группа 1 (со стажем до 3 лет – профессиональная адаптация), группа 2 (от 3 до 10 лет – первичная профессионализация), группа 3 (от 10 до 20 лет – вторичная профессионализация), группа 4 (более 20 лет – профессиональное мастерство). Однофакторный дисперсионный анализ между выделенными стажевыми группами внутри данных каждого из трех уровней образования позволил детально рассмотреть различия в выраженности симптомов на разных этапах профессионального становления (см. табл. 2).

Таблица 2

Различия в проявлениях эмоционального выгорания у педагогов в зависимости от профессионального стажа с учетом уровня образования (однофакторный дисперсионный анализ)

Параметры	F	Значимость	Среднее значение			
			Группа 1 (до 3 лет)	Группа 2 (3-10 лет)	Группа 3 (10-20 лет)	Группа 4 (более 20 лет)
Дошкольное образование						
Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование	2,741	0,043	13,1429	14,4086	16,7541	15,7600
Эмоционально-нравственная дезориентация	3,065	0,028	9,8367	12,0968	10,8197	12,7759
Редукция профессиональных обязанностей	2,645	0,049	11,6327	14,2151	16,1311	14,6121
Среднее образование						
«Загнанность в клетку»	4,219	0,006	7,0286	7,7692	5,5472	4,7859
Тревога и депрессия	4,407	0,005	13,3143	11,1282	11,0943	8,8211
Эмоциональный дефицит	3,470	0,016	8,3143	12,6026	11,4151	9,8466
Эмоциональная отстраненность	2,810	0,039	10,5714	9,9872	11,0943	8,6006

Примечание: полужирным шрифтом выделены минимальные и максимальные средние значения показателей.

По полученным данным становится очевидно, что статистически достоверные различия в выраженности симптомов у разных стажевых групп присутствуют только у педагогов дошкольного и среднего образования. Самые низкие показатели выраженности симптомов у педагогов детских садов наблюдаются в 1 группе (преподаватели с профессиональным стажем до 3 лет), затем показатели растут с увеличением стажа, а максимальные средние значения по симптомам принадлежат 3 группе (стаж 10-20 лет) и 4 группе (стаж более 20 лет). Противоположенная тенденция наблюдается у педагогов среднего образования – минимальные средние значения 3 из 4 выявленных симптомов принадлежат 4 группе (стаж более 20 лет). Среднее значение показателя симптома «эмоциональный дефицит» минимально для молодых специалистов с профессиональным стажем до 3 лет (1 группа), и максимально для специалистов со стажем работы от 3 до 10 лет (2 группа).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты исследования подтверждают выводы других авторов [20] о влиянии места работы на уровень эмоционального выгорания. Установлено, что синдром эмоционального выгорания наиболее выражен у педагогов школ, в то время как у педагогов профессионального образования данный показатель значительно ниже. Несмотря на распространённость проблемы эмоционального выгорания у преподавателей высших учебных заведений [21], ситуация в общеобразовательных организациях имеет более настораживающий характер.

Полученные эмпирические данные согласуются с результатами других исследований. Согласно всероссийскому опросу программы «Я Учитель. Профессиональное выгорание школьных учителей», симптомы эмоционального выгорания наблюдались у 75% школьных педагогов (что сопоставимо только с показателями врачей и психологов) [22]. А.С. Винокурова и соавторы отмечают высокую степень выраженности синдрома эмоционального выгорания – полностью сформировавшийся синдром выявлен у 58% опрошенных педагогов [12].

При анализе обобщенных симптомокомплексов у педагогов разных уровней образования были обнаружены специфические особенности выгорания у каждой группы. Так, педагоги детских садов, проявляя высокий уровень выраженности редукации профессиональных обязанностей ($X_{ср}=14,3$), стремятся как можно меньше времени проводить на работе и коммуницировать с коллегами и детьми, проявляют эмоциональную замкнутость вплоть до полного отстранения и безразличия. Учитывая то, что они имеют не самый высокий общий показатель эмоционального выгорания, доминирование по симптомам «эмоциональный дефицит» и «эмоциональная отстраненность» подтверждает полученные результаты – педагоги детских садов часто создают защитный барьер в профессиональных коммуникациях, эмоционально не вовлекаясь в рабочий процесс, у них зачастую развивается эмоциональная бесчувственность на фоне переутомления. Это можно объяснить высокой эмоциональной нагрузкой на данную категорию педагогических работников – для повышения интереса, мотивации и вовлеченности детей в образовательный и воспитательный процесс педагогам приходится тратить большее количество эмоциональных ресурсов для выражения собственного эмоционального состояния. Подтверждая обнаруженные закономерности, Л.Н. Степанова относит хроническую психоэмоциональную напряженность работников дошкольного образования к основным внешним факторам, детерминирующим возникновение и развития эмоционального выгорания личности, отмечая большую эмоциональную включенность в работу, непрерывный контакт с детьми, урегулирование конфликтных ситуаций и др. [23].

Большинство симптомов эмоционального выгорания у школьных педагогов выражены сильнее, чем у респондентов остальных групп. Однако профиль синдрома в целом у учителей соотносится с профилем педагогов дошкольного образования, с небольшими различиями. Так, у педагогов школ одним из наиболее выраженных симптомов является переживание психотравмирующих обстоятельств ($X_{ср}=13$), что указывает на восприятие условий работы и профессиональных отношений как психотравмирующих. Соответственно, педагоги осознают, что перерабатывают, указывая на то, что их недооценивают, при этом обращая внимание на события и факты, которые усугубляют их усталость, неудовлетворенность собой и своей работой. Кроме того, именно у педагогов школ редукация профессиональных обязанностей является полностью сформированным симптомом. То есть, осознавая психотравматизм многих профессиональных событий, (не важно, положительных или отрицательных), педагоги школ ограничивают свои профессиональные обязанности, избегая некоторых аспектов своей работы. Данные результаты подтверждаются в работах А.В. Орловой, где автор указывает на апатию, потерю творческого настроения в сфере преподавания и неспособность справляться со своими профессиональными обязанностями, и видит причину этого в критической многозадачности педагогов среднего образования [24].

Корреляционный анализ взаимосвязи эмоционального выгорания и стажа и возраста не показал значимых результатов в группах педагогов дошкольного и профессионального образования. Однако у педагогов среднего образования была обнаружена обратная взаимосвязь эмоционального выгорания от возраста и стажа профессиональной деятельности. Так было установлено,

чем больше стаж работы, тем менее выражен у педагогов синдром эмоционального выгорания и некоторые его отдельные симптомы – загнанность в тупик, тревога и депрессия, расширение сферы экономии эмоций, эмоциональный дефицит, эмоциональная и личностная отстраненность. Учитывая, что именно эта группа педагогов является группой риска и наиболее подвержена эмоциональному выгоранию, а также обнаруженный линейный обратный характер взаимосвязи эмоционального выгорания со стажем и возрастом учителей можно предположить включение и активизацию определенных механизмов психологической компенсации за счет личностных качеств и способностей специалиста, одним из которых является эмоциональный интеллект [25]. При этом, развиваясь в течение всей жизни эмоциональный интеллект может также служить ресурсом формирования стрессоустойчивости [26] и общего благополучия педагога [27].

Одной из наиболее интересных закономерностей стало выявление специфики профилей эмоционального выгорания у педагогов ДОУ и учителей школ с учетом их стажевых групп. Так, при помощи однофакторного дисперсионного анализа, у педагогов дошкольного образования была выявлена противоположенная педагогам школ тенденция – наименее подвержены этому синдрому менее опытные работники ДОУ, в отличие от учителей, где «пик» эмоционального выгорания приходится на период первичной профессионализации и с увеличением стажа планомерно снижается. Эти данные подтверждаются в исследовании Г.Д. Немцовой – педагоги детских садов с большим стажем в чаще испытывают недовольство собой и своей профессией [28]. Аналогичные выводы относительно педагогов школ сделали и коллеги под руководством Л.Н. Молчановой, по их мнению, именно молодые преподаватели общего среднего образования со стажем работы до 5 лет наиболее уязвимы для эмоционального выгорания [29], при этом авторы объясняют данный феномен сложностями адаптации в профессиональном коллективе. А.Г. Ряписова, изучая работников инклюзивных дошкольных образовательных учреждений, обращает внимание на то, что негативные проявления синдрома эмоционального выгорания возрастают с увеличением стажа профессиональной деятельности специалистов [30], что может быть связано со спецификой инклюзивной образовательной среды, которая подразумевает иные механизмы и причины развития синдрома эмоционального выгорания при взаимодействии с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

ВЫВОДЫ

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Синдром эмоционального выгорания характерен для педагогических работников, но имеет специфическую представленность своей симптоматики у педагогов, работающих в образовательных организациях разного уровня (ДОУ, школы, профессиональные образовательные организации). Группой риска, наиболее подверженной данной профессиональной деформации являются учителя школ, отличающиеся высокими баллами как по общему показателю и уровням сформированности фаз эмоционального выгорания, так и по его отдельным симптомам.

2. Закономерности в проявлении эмоционального выгорания у педагогов с разным педагогическим стажем/возрастом не имеют линейного характера и должны уточняться не только с учетом опыта, но и уровня образования, в рамках которого осуществляется профессиональная деятельность педагога. Так, педагоги дошкольных образовательных организаций отличаются тем, что выраженность отдельных симптомов эмоционального выгорания увеличивается со стажем/возрастом, что может быть объяснено необходимостью постоянной эмоциональной включенности и соответственно накоплением эмоциональной усталости. Однако, учителя школ, демонстрируют иную закономерность и стажевый период, в рамках которого возрастают показатели данной профессиональной деформации, это стадия первичной профессионализации (стаж – от 3 до 10 лет). Вероятно, это обусловлено тем, что утрачивается эффект «новизны» деятельности, возникает ощущение «рутины» при по-прежнему необходимом высоком уровне включенности и еще не до конца сформированных профессиональных навыках. Интересен тот факт, что с увеличением стажа/возраста, у педагогов школ синдром эмоционального выгорания становится менее выражен.

3. Описанные особенности эмоционального выгорания педагогов разных образовательных организаций с учетом возраста и стажа работы безусловно требуют уточнения, вместе с тем данные результаты целесообразно использовать при решении задач по предупреждению эмоционального выгорания педагогических работников, которые актуальны как для администрации отдельных образовательных организаций, так и при разработке стратегических ориентиров развития системы образования в целом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ по теме «Научно-методическое обеспечение комплексной модели профилактики эмоционального выгорания педагогов в условиях образовательной среды».

ЛИТЕРАТУРА

1. Global report on teachers: addressing teacher shortages and transforming the profession. 2024. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388832> (дата обращения: 21.10.2024).
2. Maslach C., Leiter M.P. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry // *World Psychiatry*. 2016. Vol. 15. P. 103-111. DOI: 10.1002/wps.20311.
3. Yao L. M., Hung C. S., Ain S. N., Pui E., Lee O. C. Prevalence of burnout syndrome and its associated factors among doctors in Sabah, Malaysia // *Psychological Health and Medicine*. 2022. Vol. 27. № 6. P. 1373–1380. DOI: 10.1080/13548506.2021.1891265.
4. Zhao X., Liu S., Chen Y., Zhang Q., Wang Y. Influential Factors of Burnout among Village Doctors in China: A Cross-Sectional Study // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021. Vol. 18. № 4. P. 2013. DOI: 10.3390/ijerph18042013.
5. Crudden G., Margiotta F., Doherty A. M. Physician burnout and symptom of anxiety and depression: Burnout in Consultant Doctors in Ireland Study (BICDIS) // *PLoS One*. 2023. Vol. 18. № 3. e0276027. DOI: 10.1371/journal.pone.0276027.
6. Hodkinson A., Zhou A., Johnson J., Geraghty K., Riley R., Zhou A., Panagopoulou E., Chew-Graham C. A., Peters D., Esmail A., Panagioti M. Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: systematic review and meta-analysis // *BMJ*. 2022. Vol. 378. P. e070442. DOI: 10.1136/bmj-2022-070442.
7. Михайлова А. В., Власова А.В. Профессиональные деформации и профессиональное выгорание педагогов // *Педагогическая перспектива*. 2022. № 2. С. 38-44. DOI: 10.55523/27822559_2022_2(6)_38.
8. Agyarong B, Obuobi-Donkor G, Burbach L, Wei Y. Stress, Burnout, Anxiety and Depression among Teachers: A Scoping Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. Vol. 19. № 17. P. 10706. DOI: 10.3390/ijerph191710706.
9. Писаревская М. А. Эмоциональное выгорание педагога и его психологическое благополучие // *Мир науки. Педагогика и психология*. 2019. Т. 7. № 4. С. 20.
10. Отставнова Ю. Ю., Тутынин С.В., Волкова Л.И. Синдром эмоционального выгорания и психоэмоциональных нарушений у учителей средней школы // *Уральский медицинский журнал*. 2019. № 13(181). С. 73-75. DOI: 10.25694/URMJ.2019.13.21.
11. Круглова Е. А., Попель Н.В. Системный подход к исследованию профессиональных деструкций личности педагогов // *Системная психология и социология*. 2020. № 4(36). С. 34-47. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.36.4.3.
12. Некоторые клинические аспекты синдрома эмоционального выгорания у педагогов общеобразовательных школ / А. С. Винокурова [и др.] // *Современные проблемы науки и образования*. 2022. № 3. С. 109. DOI: 10.17513/spno.31752.
13. Жарких Н. Г., Костыря С.С. Эмоциональное выгорание и совладающее поведение педагогов с разным стажем профессиональной деятельности // *Проблемы психологического благополучия: Материалы Международной заочной научной конференции, Екатеринбург-Фергана. Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург-Фергана*. 2022. С. 16-24.
14. Carroll A, Forrest K, Sanders-O'Connor E, Flynn L, Bower JM, Fynes-Clinton S, York A, Ziaei M. Teacher stress and burnout in Australia: examining the role of intrapersonal and environmental factors // *Social Psychology of Education*. 2022. Vol. 25(2-3). P. 441-469. DOI: 10.1007/s11218-022-09686-7.

15. Atashpanjeh A, Shekarzehi S, Zare-Behtash E, Ranjbaran F. Burnout and job dissatisfaction as negative psychological barriers in school settings: A mixed-methods investigation of Iranian teachers // *Journal of Education and Health*. Vol. 29. № 9. P. 334. DOI: 10.4103/jehp.jehp_583_20.
16. Baizhumanova, B. S., Berdibayeva, S. K., Garber, A. I., Sarybekova, Z. T., Zhumadilova, A. N., & Mursaliyeva, A. K. Problem of diagnostics of emotional burning out of teachers // *The Journal of Psychology & Amp; Sociology*. 2015. Vol. 55. № 4. P. 256-263.
17. West C. P., Dyrbye L. N., Shanafelt T. D. Physician burnout: contributors, consequences and solutions // *Journal of Internal Medicine*. 2018. Vol. 283. №. 6. P. 516–529. DOI: 10.1111/joim.12752.
18. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб.: Питер, 2014. 105 с.
19. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессионального развития: учебное пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2024. 234 с.
20. Борисова И.В., Ерещенко Ю.В., Зюзя А.А., Мезенцева И.А. эмоциональное выгорание педагогов разных учреждений образования // *Ученые записки университета Лесгафта*. 2022. № 8 (210). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-raznyh-uchrezhdeniy-obrazovaniya> (дата обращения: 08.10.2024).
21. Мессинева Е. М., Мануйлова Н. Б., Фетисов А. Г. Проблема профессионального выгорания у преподавателей вузов // *Мир науки. Педагогика и психология*. 2021. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-professionalnogo-vygoraniya-u-prepodavateley-vuzov> (дата обращения: 08.10.2024).
22. Егорышев С. А. Эмоциональное выгорание учителей как фактор снижения эффективности их профессиональной деятельности // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2023. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-uchiteley-kak-faktor-snizheniya-effektivnosti-ih-professionalnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 08.10.2024).
23. Степанова Л. Н. Факторы, детерминирующие возникновение синдрома эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования в современных социокультурных условиях // *Вопросы педагогики*. 2020. № 11-1. С. 263-265.
24. Орлова А. В. Влияние синдрома «эмоционального выгорания» на личностный рост и профессиональный потенциал педагога в условиях среднего профессионального образования // *Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы и перспективы: Сборник статей по материалам Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Красноярск, 15–29 ноября 2021 года*. Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2022. С. 226-229.
25. Нелинейность взаимосвязи эмоционального интеллекта и тревожности педагогов / С. А. Минюрова, Е. Ю. Брель, О. В. Кружкова [и др.] // *Педагогическое образование в России*. 2023. № 3. С. 199-207.
26. Захарова Н. А., Лапшина Л.М. Эмоциональный интеллект как ресурс профилактики стресса и формирования стрессоустойчивости в профессиональной деятельности педагога дошкольной образовательной организации // *Вестник Набережночелнинского государственного педагогического университета*. 2022. № S6(41). С. 140-143.
27. Эмоциональный интеллект как ресурс совладания со сложными стрессовыми ситуациями / Е. А. Хлевная, Т. С. Киселева, А. А. Никитина [и др.] // *International Journal of Medicine and Psychology*. 2021. Т. 4, № 8. С. 57-66.
28. Немцова Г. Д. Эмоциональное выгорание педагогов с разным стажем профессиональной деятельности в учреждении дошкольного образования // *Дошкольное и начальное образование: многообразие подходов: материалы научно-практической конференции «Чтения Ушинского», Ярославль, 1–30 сентября 2022 года. Том Часть 1*. Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2022. С. 69-75.
29. Молчанова Л. Н., Кузнецова А. А., Касьянова К. В., Малихова Л. Н. Особенности эмоционального выгорания личности на различных стадиях субъектогенеза молодых педагогов // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 3(69). С. 558-572. DOI 10.32744/pse.2024.3.34.
30. Ряписова А. Г., Молодецкая М.И. Исследование эмоционального выгорания педагогов дошкольной образовательной организации в условиях инклюзивной практики // *Вестник педагогических инноваций*. 2019. № 2(54). С. 105-112.

REFERENCES

1. Global report on teachers: addressing teacher shortages and transforming the profession, 2024. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388832> (accessed 21 October 2024).
2. Maslach C., Leiter M.P. Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. *World Psychiatry*, 2016, vol. 15, pp. 103-111. DOI: 10.1002/wps.20311.
3. Yao L.M., Hung C.S., Ain S.N., Pui E., Lee O.C. Prevalence of burnout syndrome and its associated factors among doctors in Sabah, Malaysia. *Psychological Health and Medicine*, 2022, vol. 27, no. 6, pp. 1373-1380.

- DOI: 10.1080/13548506.2021.1891265.
4. Zhao X., Liu S., Chen Y., Zhang Q., Wang Y. Influential factors of burnout among village doctors in China: A cross-sectional study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, vol. 18, no. 4, pp. 2013. DOI: 10.3390/ijerph18042013.
 5. Crudden G., Margiotta F., Doherty A.M. Physician burnout and symptom of anxiety and depression: Burnout in Consultant Doctors in Ireland Study (BICDIS). *PLoS One*, 2023, vol. 18, no. 3, p. e0276027. DOI: 10.1371/journal.pone.0276027.
 6. Hodkinson A., Zhou A., Johnson J., Geraghty K., Riley R., Zhou A., Panagopoulou E., Chew-Graham C.A., Peters D., Esmail A., Panagioti M. Associations of physician burnout with career engagement and quality of patient care: Systematic review and meta-analysis. *BMJ*, 2022, vol. 378, pp. e070442. DOI: 10.1136/bmj-2022-070442.
 7. Mikhailova A.V., Vlasova A.V. Professional deformations and professional burnout of teachers. *Pedagogical perspective*, 2022, vol. 2, no. 6, pp. 38-44. DOI: 10.55523/27822559_2022_2(6)_38. (In Russ.)
 8. Agyapong B., Obuobi-Donkor G., Burbuck L., Wei Y. Stress, burnout, anxiety and depression among teachers: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, vol. 19, no. 17, pp. 10706. DOI: 10.3390/ijerph191710706.
 9. Pisarevskaya, M.A. Emotional burnout of a teacher and his psychological well-being. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 2019, vol. 7, no. 4, p. 20. (In Russ.)
 10. Otvavnova Yu.Yu., Tutynin S.V., Volkova, L.I. Syndrome of emotional burnout and psychoemotional disorders in secondary school teachers. *Ural medical journal*, 2019, vol. 13, no. 181, pp. 73-75. DOI: 10.25694/URMJ.2019.13.21. (In Russ.)
 11. Kruglova E.A., Popel N.V. System approach to the study of professional destructions of teacher personality. *System psychology and sociology*, 2020, vol. 4, no. 36, pp. 34-47. DOI: 10.25688/2223-6872.2020.36.4.3. (In Russ.)
 12. Vinokurova A.S., et al. Some clinical aspects of emotional burnout syndrome in secondary school teachers. *Modern problems of science and education*, 2022, no. 3, pp. 109. DOI: 10.17513/spno.31752. (In Russ.)
 13. Zharkikh N.G., Kostyrya S.S. Emotional burnout and coping behavior of teachers with different professional experience. *Proceedings of the International Correspondence Scientific Conference «Problems of psychological well-being»*. Yekaterinburg, Ural State Pedagogical University Publ., 2022, pp. 16-24. (In Russ.)
 14. Carroll A., Forrest K., Sanders-O'Connor E., Flynn L., Bower J.M., Fynes-Clinton S., York A., Ziaei M. Teacher stress and burnout in Australia: Examining the role of intrapersonal and environmental factors. *Social Psychology of Education*, 2022, vol. 25, no. 2-3, pp. 441-469. DOI: 10.1007/s11218-022-09686-7.
 15. Atashpanjeh A., Shekarzahi S., Zare-Behtash E., Ranjbaran F. Burnout and job dissatisfaction as negative psychological barriers in school settings: A mixed-methods investigation of Iranian teachers. *Journal of Education and Health*, 2022, vol. 29, no. 9, p. 334. DOI: 10.4103/jehp.jehp_583_20.
 16. Baizhumanova B.S., Berdibayeva S.K., Garber A.I., Sarybekova Z.T., Zhumadilova A.N., Mursaliyeva A.K. Problem of diagnostics of emotional burning out of teachers. *The Journal of Psychology & Sociology*, 2015, vol. 55, no. 4, pp. 256-263.
 17. West C.P., Dyrbye L.N., Shanafelt T.D. Physician burnout: Contributors, consequences and solutions. *Journal of Internal Medicine*, 2018, vol. 283, no. 6, pp. 516-529. DOI: 10.1111/joim.12752.
 18. Boyko V.V. Syndrome of «emotional burnout» in professional communication. St. Petersburg, Peter Publ, 2014. p. 105 (In Russ.)
 19. Zeer E.F., Symanyuk E.E. Psychology of professional development: Textbook for universities. 3rd ed. Moscow, Yurayt Publishing House, 2024. p. 234 (In Russ.)
 20. Borisova I.V., Ereshchenko Yu.V., Zyuzya A.A., Mezentseva I.A. Emotional burnout of teachers of different educational institutions. *Uchenye zapiski universiteta Lesgafta*, 2022, vol. 8, no. 210. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-pedagogov-raznyh-uchrezhdeniy-obrazovaniya> (accessed 8 October 2024). (In Russ.)
 21. Messineva E.M., Manuylova N.B., Fetisov, A.G. The problem of professional burnout among university teachers. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 2021, no. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-professionalnogo-vygoraniya-u-prepodavateley-vuzov> (accessed 8 October 2024). (In Russ.)
 22. Egoryshev S. A. Emotional burnout of teachers as a factor of reducing the effectiveness of their professional activity. *Bulletin of RUDN. Series: Sociology*, 2023, no. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-uchiteley-kak-faktor-snizheniya-effektivnosti-ih-professionalnoy-deyatelnosti> (accessed 8 October 2024). (In Russ.)
 23. Stepanova L. N. Factors determining the occurrence of emotional burnout syndrome among preschool education teachers in modern sociocultural conditions. *Issues of Pedagogy*, 2020, no. 11-1, pp. 263-265. (In Russ.)
 24. Orlova A. V. The influence of the «emotional burnout» syndrome on personal growth and professional potential of a teacher in conditions of secondary vocational education. *Professional self-determination of youth in an innovative region: problems and prospects: Collection of articles based on the materials of the*

- All-Russian (national) scientific and practical conference, Krasnoyarsk. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State Agrarian University Publ., 2022, pp. 226-229. (In Russ.)*
25. Minyurova S. A., Brel E. Yu., Kruzhkova O. V., et al. Nonlinearity of the relationship between emotional intelligence and anxiety of teachers. *Pedagogical Education in Russia*, 2023, no. 3, pp. 199-207. (In Russ.)
 26. Zakharova N. A., Lapshina, L. M. Emotional intelligence as a resource for stress prevention and the formation of stress resistance in the professional activity of a preschool education organization teacher. *Bulletin of Naberezhnye Chelny State Pedagogical University*, 2022, no. S6(41), pp. 140-143. (In Russ.)
 27. Khlevnaya E. A., Kiseleva T. S., Nikitina A. A., et al. Emotional intelligence as a resource for coping with complex stressful situations. *International Journal of Medicine and Psychology*, 2021, vol. 4, no. 8, pp. 57-66. (In Russ.)
 28. Nemtsova G. D. Emotional burnout of teachers with different professional experience in a preschool education institution. *Preschool and primary education: diversity of approaches: materials of the scientific and practical conference "Ushinsky Readings"*. Yaroslavl, September 1-30, 2022, vol. 1, pp. 69-75). (In Russ.)
 29. Molchanova L. N., Kuznetsova A. A., Kasyanova K. V., Malikhova L. N. Features of emotional burnout of personality at various stages of subjectogenesis of young teachers. *Perspectives of Science and Education*, 2024, no. 3(69), pp. 558-572. DOI 10.32744/pse.2024.3.34. (In Russ.)
 30. Ryapisova A. G., Molodetskaya M. I. Study of emotional burnout of preschool education teachers in conditions of inclusive practice. *Bulletin of Pedagogical Innovations*, 2019, no. 2(54), pp. 105-112. (In Russ.)

Авторы

Воробьева Ирина Владимировна

(Россия, Екатеринбург)

Доцент, кандидат психологических наук, начальник
управления научных исследований и проектной
деятельности

Уральский государственный педагогический университет

E-mail: lorisha@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0561-3888

Scopus Author ID: 56662082000;

Матвеева Алена Игоревна

(Россия, Екатеринбург)

Научный сотрудник управления научных исследований и
проектной деятельности

Уральский государственный педагогический университет

E-mail: lyonchik_7777@list.ru

ORCID ID: 0000-0002-9595-3458

Authors

Irina V. Vorobyeva

(Russia, Ekaterinburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology), Head of the
Department of Scientific Research and Project Activities

Ural State Pedagogical University

E-mail: lorisha@mail.ru

ORCID ID: 0000-0003-0561-3888

Scopus Author ID: 56662082000

Alena I. Matveeva

(Russia, Ekaterinburg)

Researcher of the Department of Scientific Research and
Project Activities

Education Ural State Pedagogical University

E-mail: lyonchik_7777@list.ru

ORCID ID: 0000-0002-9595-3458

Вклад авторов

Воробьева И. В.: концептуализация, методология,
проведение исследования, руководство
исследованием, создание черновика рукописи

Матвеева А. И.: формальный анализ, проведение
исследования, администрирование данных,
создание рукописи и ее редактирование,
администрирование проекта

Author's contribution

Irina V. Vorobyeva: Conceptualization, Methodology,
Investigation, Supervision, Writing - Original Draft

Alena I. Matveeva: Formal analysis, Investigation, Data
Curation, Writing - Review & Editing, Project administration

© Воробьева И. В., Матвеева А. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Irina V. Vorobyeva, Alena I. Matveeva, 2025

The author's declared no conflicts of interest